

PARALLELLIK AKSIOMASI VA UN DAN KELIB CHI QADIGAN NATI JALAR

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o'g'li¹, Sodiqjonov Asilbek Otabek o'g'li²

¹QDPI Matematika kafedra si o'qituvchisi,

²QDPI Matematika va informatika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333467>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Evklid geometriyasining asosiy aksiomalari va ulardan kelib chiqadigan muhim teoremlar bayon etiladi. Xususan, parallellik aksiomasi va uning natijalari, uchburchak va parallelogramning asosiy xossalari isbotlari bilan ko'rib chiqiladi. Uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi, parallelogramning qarama-qarshi tomonlari va burchaklari tengligi, hamda uchburchak tengsizligi kabi muhim natijalar tahlil qilinadi. Shuningdek, uchburchak va ko'pburchak elementlari orasidagi munosabatlar algebraik usullar yordamida isbotlanadi. Ushbu ish geometriyaning fundamental tushunchalarini mustahkamlash va masalalarni yechishda zarur bo'lgan tengsizliklar hamda munosabatlarni o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Evklid geometriyasi, parallellik aksiomasi, uchburchak xossalari, parallelogram, uchburchak tengsizligi, burchaklar yig'indisi, algebraik tengsizliklar, ko'pburchak, diagonal, mediana, bissektrisa, balandlik.

Аннотация. В статье излагаются основные аксиомы евклидовой геометрии и важные теоремы, которые из них вытекают. В частности, с доказательствами рассматриваются аксиома параллельности и ее следствия, а также основные свойства треугольников и параллелограммов. Анализируются такие важные результаты, как сумма внутренних углов треугольника, равенство противоположных сторон и углов параллелограмма, неравенства треугольников. Также с помощью алгебраических методов доказываются соотношения между элементами треугольника и многоугольника. Целью данной работы является закрепление фундаментальных понятий геометрии и исследование неравенств и соотношений, необходимых для решения задач.

Ключевые слова: Евклидова геометрия, аксиома параллельности, свойства треугольника, параллелограмм, неравенство треугольника, сумма углов, алгебраические неравенства, многоугольник, диагональ, медиана, биссектриса, высота.

Abstract. This article presents the main axioms of Euclidean geometry and the important theorems that follow from them. In particular, the parallelism axiom and its consequences, the main properties of triangles and parallelograms are considered with proofs. Important results such as the sum of the interior angles of a triangle, the equality of opposite sides and angles of a parallelogram, and the triangle inequality are analyzed. Also, the relationships between the elements of a triangle and a polygon are proven using algebraic methods. This work is aimed at strengthening the fundamental concepts of geometry and studying the inequalities and relationships necessary for solving problems.

Keywords: Euclidean geometry, parallelism axiom, triangle properties, parallelogram, triangle inequality, sum of angles, algebraic inequalities, polygon, diagonal, median, bisector, height.

Beshinchi guruh aksiomalari bitta – parallellik aksiomasidan iborat.

V- aksioma. Tekislikda berilgan to'g'ri chiziqda yotmaydigan berilgan nuqta orqali berilgan to'g'ri chiziqni kesib o'tmaydigan bittadan ortiq bo'lmagan to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin.

Bu to'g'ri chiziq berilgan to'g'ri chiziqqa *parallel* deyiladi.

Evklid geometriyasi aksiomalari sistemasi V-aksioma bilan yakunlanadi.

1- masala. Ikkita parallel to'g'ri chiziqlarni kesib o'tuvchi har qanday to'g'ri chiziq ular bilan teng mos burchaklar hosil qilishini isbotlang.

Yechilishi. Aytaylik a va b – ikkita parallel to'g'ri chiziqlar, c – esa ularni mos ravishda A va B nuqtalarda kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq bo'lsin. B nuqta orqali a to'g'ri chiziqni kesib o'tmaydigan shunday b' to'g'ri chiziq o'tadiki, a va b' to'g'ri chiziqlar c to'g'ri chiziq bilan kesishishidan hosil bo'lgan mos burchaklar teng bo'ladi. V-aksiomaga ko'ra b' to'g'ri chiziq b to'g'ri chiziq bilan ustma-ust tushadi.

2- masala. Har qanday uchburchakda ichki burchaklar yig'indisi ikkita to'g'ri burchakka tengligini isbotlang.

Yechilishi. Faraz qilaylik ABC – berilgan uchburchak bo'lsin. C nuqta orqali AB tomonga parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bu to'g'ri chiziqdan C nuqta ajratgan ikkita yarim to'g'ri chiziqlar hamda CA va CB yarim to'g'ri chiziqlar uchta burchak hosil qiladi. Ulardan biri uchburchakning C burchagi, qolgan ikkitasi esa 1-masalaga ko'ra uchburchakning A va B burchaklariga teng. Bundan ABC uchburchak ichki burchaklar yig'indisi ikkita to'g'ri burchakka tengligi kelib chiqadi.

Qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'rtburchak *parallelogramm* deyiladi.

3- masala. Har qanday parallelogrammda qarama-qarshi burchaklar tengligini, qo'shni burchaklar yig'indisi ikkita to'g'ri burchakka tengligini, qarama-qarshi tomonlari tengligini isbotlang.

Yechilishi. Birinchi ikkita tasdiq bevosita 1-masaladan hamda qo'shni va vertikal burchaklarning xossalaridan kelib chiqadi. Uchinchi tasdiq parallelogrammning diagonali ajratgan uchburchaklar tengligidan kelib chiqadi.

4- masala. Aytaylik a , b , c – uchta juft-jufti bilan kesishadigan to'g'ri chiziqlar bo'lsin. a va b to'g'ri chiziqlar nuqtalari orasida c to'g'ri chiziqqa parallel to'g'ri chiziqlarni proyeksiyalash yo'li bilan moslik o'rnatamiz. U holda a va b to'g'ri chiziqlarning hosil bo'lgan kesmalari proporsional bo'lishini isbotlang.

Yechilishi. V-aksiomadan kelib chiqadiki, c to'g'ri chiziqqa parallel to'g'ri chiziqlar a va b to'g'ri chiziqlarni kesib o'tadi, demak ko'rsatilgan usulda nuqtalar orasidagi moslikni o'rnatish mumkin. Osongina ko'rish mumkinki, a to'g'ri chiziqdagi teng kesmalarga b to'g'ri chiziqdagi teng kesmalar mos keladi.

Endi a to'g'ri chiziqdagi har bir d_a kesmaga b to'g'ri chiziqdagi unga mos kesmaning uzunligi $m(d_b)$ ga teng bo'lgan $n(d_a)$ sonni mos qo'yamiz. n kesmaning funksiyasi uzunlikdan biror ko'paytuvchiga farq qiladi. Shunday qilib,

$$m(d_a) = km(d_b)$$

munosabatga ega bo'lamiz.

1. Uchburchak elementlari uchun quyidagi belgilashlardan foydalaniladi:

BC, CA, AB tomonlarining uzunliklari – a, b, c ;

A, B, C uchlaridagi burchaklarning kattalıkları – α, β, γ ;

A, B, C uchlaridan o'tkazilgan medianalar uzunliklari – m_a, m_b, m_c ;

A, B, C uchlaridan o'tkazilgan balandliklar uzunliklari – h_a, h_b, h_c ;

A, B, C uchlaridan o'tkazilgan bissektrisalar uzunliklari – l_a, l_b, l_c ; Ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari – r va R .

2. Agar A, B, C – ixtiyoriy nuqtalar bo'lsa, u holda $AB \leq AC + CB$ munosabat o'rinli bo'ladi, bunda tenglik C nuqta AB kesmada yotgan holda bajariladi (uchburchak tengsizligi).

3. Mediananing uzunligi o'zini orasiga oluvchi tomonlar uzunliklari yig'indisining yarmidan kichik bo'ladi: $m_a \leq \frac{1}{2}(b + c)$

4. Agar bir qavariq ko'pburchak boshqasining ichida yotsa, u holda tashqi ko'pburchakning perimetri ichki ko'pburchakning perimetridan katta bo'ladi.

5. Qavariq to'rtburchak diagonallari uzunliklarining yig'indisi qarama-qarshi tomonlari uzunliklarining yig'indisidan katta bo'ladi.

6. Uchburchakning katta tomoni qarshisida katta burchak yotadi.

7. Qavariq ko'pburchak ichida yotuvchi kesmaning uzunligi yoki uning eng katta tomonining uzunligidan katta bo'lmaydi, yoki eng katta diagonali uzunligidan katta bo'lmaydi.

8. Ba'zi masalalarni yechishda turli algebraik tengsizliklarni bilish kerak bo'ladi. Tengsizliklar yetarlicha murakkab masalalarni yechish uchun kerak bo'ladi, sodda masalalarni yechishda esa ushbu $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a + b)$ tengsizlik va undan kelib chiqadigan natijalarni bilish yetarli.

5-masala. Ixtiyoriy uchburchakda quyidagi munosabatlar o'rinli bo'lishini isbotlang:

$$\frac{a + b - c}{2} < m_c < \frac{a + b}{2}$$

Yechilishi. Faraz qilaylik C_1 nuqta AB tomonning o'rtasi bo'lsin. U holda $CC_1 + C_1A > CA$ va $BC_1 + C_1C > BC$ tengsizlik o'rinli. Shuning uchun $2CC_1 + BA > CA + BC$ bo'ladi, ya'ni $m_c > \frac{a+b-c}{2}$.

Aytaylik C' nuqta C_1 nuqtaga nisbatan C nuqtaga simmetrik nuqta bo'lsin. U holda $CC_1 = C_1C'$ va $BC' = CA$ bo'ladi. Shuning uchun $2m_c = CC' < CB + BC' = CB + CA$ bo'ladi, ya'ni $m_c < \frac{a+b-c}{2}$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nuritdinov, J., & Tashxodjayev, A. (2024). TO'PLAMLAR USTIDA BAJARILADIGAN MINKOVSKIY AMALLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 13, 174–177. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1052>
2. Nuritdinov, J., & Muhammadjonova, N. (2024). TARTIB AKSIOMALARINING GEOMETRIK TASDIQLARNI ASOSLASHDA QO'LLANILISHI. University Research Base, 835–838. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/737>

3. Nuritdinov, J. (2024). TO‘G‘RI CHIZQDAGI KESMALARNING MINKOVSKIY AYIRMASI. University Research Base, 830–834. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/736>
4. Nuritdinov, J., & Sharifjonova, M. (2024). LOBACHEVSKIY GEOMETRIYASINING BA‘ZI MASALALARI TAHLILI. University Research Base, 869–874. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/745>
5. Жалолхон Нуритдинов Турсунбой ўғли. (2023). ТЕКИСЛИҚДА БЕРИЛГАН ЭЛЛИПСЛАР МИНКОВСКИЙ АЙИРМАСИ. ҚО‘ҚОН УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРНОМАСИ, 1(1), 105–113. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.312>
6. Маматов, М. Ш., Нуритдинов, Ж. Т., & Эсонов, Э. Э. (2021). Дифференциальные игры дробного порядка с распределенными параметрами. Проблемы управления и информатики, 4, 39.
7. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy ugli (2020). Determining the Minkowski Difference and Sum of Some Sets. Solid State Technology, 2235-2240.
8. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy o'g'li, Nematov Bexruzбек Bobomurod o'g'li, Abdurashidov Abduhalil Inomjon o'g'li. (2024). MERSENN SONLARI HAQIDA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894999>